

কিউবা-আমেরিকা সম্পর্ক

শান্তনু দে

পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় কিউবার বিরুদ্ধে সমাজবাদ নিয়ে তীব্র প্রচারাভিযান। একের পর এক অস্ত্রঘাতের চেষ্টা। এক ফিদেলকেই ৬৩৮-বার হত্যার চেষ্টা। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা থেকে কূটনৈতিক যুদ্ধ। নির্মম বেআইনী অবরোধ।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রসংঘের কূটনৈতিক স্তরে একেবারে কোণঠাসা আমেরিকা। ১৯৯২ থেকে অবরোধ অবসানের প্রস্তাব। কিউবার পাশে গোটা দুনিয়া। ১৮৫-৩। সামিট অব দি আমেরিকাস এবং অর্গানাইজেশান অব আমেরিকান স্টেটসেও এককাটা বিরোধিতার মুখে। নিজের খিড়কির উঠোনেই একেবারে একঘরে আমেরিকা। এই পরিস্থিতিতে হাভানার সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্ত।

যেমন বলেছেন বিশিষ্ট মার্কিন বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি। মেক্সিকোর বামপন্থী দৈনিক লা জর্নাদা পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চমস্কির স্পষ্ট অভিমত, ‘তার নিজের খিড়কির উঠোন’, লাতিন আমেরিকাতেই আজ পুরোপুরি একঘরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সঙ্গে ‘অর্থনৈতিক রক্তক্ষরণের সম্রাসের নীতিকে দেখেছে ব্যর্থ হতে।’ সেকারণেই কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত।

বস্তুত, ২০১২ তে কলম্বিয়ায় সামিট অব দি আমেরিকাসের চতুর্থ বৈঠক ছিল বড় ধরনের মোড় ঘোরানোর মুহূর্ত। যেখানে কিউবাসহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কানাডার সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। ‘পানামায় পঞ্চম বৈঠক (এপ্রিল, ১৯১৫) যখন এলো, তখন কিছু করতেই হলো, কারণ পুরো গোলার্ধ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।’

গত কয়েকবছর ধরে লাতিন আমেরিকায় যে পরিবর্তনগুলি ঘটে চলেছে, তারই ফলশ্রুতিতে কিউবার প্রতি মার্কিন মার্কিন নীতির এই পরিবর্তন। বলেছেন চমস্কি।

‘মার্কিন নীতির এই পরিবর্তনের কারণ স্পষ্ট। গত কয়েক দশক ধরেই মার্কিন জনগণ সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য তাদের সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। যদিও, উপেক্ষা করা হয়েছে এই জনমতকে। তার চেয়েও বড় বিষয় হলো, মার্কিন পুঁজির একটি বড় ক্ষেত্র এর (সম্পর্ক স্বাভাবিক করার) পক্ষে। যেমন ওয়ুথ, শক্তি, কৃষি-ভিত্তিক শিল্পসহ অন্যান্য ক্ষেত্র। সাধারণত এই ক্ষেত্রগুলিই সিদ্ধান্ত নেয়, এরাই নীতি নির্ধারক। কিন্তু যখন তারা উপেক্ষিত হয়, তখন বোঝা যায় তার চেয়েও বড় কোনও স্বার্থ আছে।’

‘রাষ্ট্রের সেই স্বার্থই সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে সরকারি নথিতে, যার সার কথা: মার্কিন বিদেশনীতির প্রতি কিউবার অবজ্ঞার স্পর্ধা, যা শুরু হয়েছে মনরো ডকট্রিন থেকে, তাকে বরদাস্ত করা যায় না।’

সামরিক সঙ্ঘাত এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার বৈরি সম্পর্ক থেকে কূটনৈতিক আলোচনা— এই আপাত অবস্থান পরিবর্তনের অর্থ দু’টি বিরোধী সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অভিমুখে পদক্ষেপ বলে মনে হলেও, আসলে কৌশল বদল।

বামপন্থী লেখক, বুদ্ধিজীবী থেকে কিউবা বিশেষজ্ঞরা সতর্ক। যেমন অধ্যাপক জেমস পেট্রোসের ব্যাখ্যায়, সতর্ক থাকার জায়গাগুলি হলো:

- (১) কূটনৈতিক চুক্তির আড়ালে কিউবার বেসরকারী ক্ষেত্রকে আমেরিকা দেবে কোটি কোটি ডলার। সরাসরি ও পরোক্ষে। দ্বীপরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বাড়াবে নিজেদের শক্তি। পার্টনারশিপ তৈরি করবে সরকারী-বেসরকারী ক্ষেত্রের সঙ্গে।
দূতবাসের অর্থনৈতিক নীতি হবে মার্কিন পুঁজির স্বার্থে অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে। অন্যভাবে বললে, ওয়াশিংটন নেবে কিউবায় বেসরকারীকরণ বৃদ্ধির পথ।
- (২) মার্কিন দূতবাস প্রসারিত করবে তার আর্থিক মদতদাতার ভূমিকাকে। সেইসঙ্গেই রক্ষাকর্তা হবে স্বঘোষিত কিউবার ‘বিদ্রোহীদের’, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীলদের।
- (৩) মার্কিন নিয়ন্ত্রিত টেলি যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিউবার জনগণের উপর প্রভাব ফেলবে, যা দুর্বল করবে লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংহতি আন্দোলনের মানসিকতাকে। এবং লাতিন আমেরিকার সরকারগুলির পতনকে ত্বরান্বিত করবে।
- (৪) ভেনেজুয়েলার সঙ্গে কিউবার অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে বলিভারীয় সরকারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে হাভানার থেকে যতটা কম বিরোধিতার মুখোমুখি পড়তে হয়।
- (৫) প্রধানত পর্যটনমুখী অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল দ্বীপরাষ্ট্রের অর্থনীতি ‘সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা’কে দুর্বল করে ‘মুৎসুদী সচেতনতা’ তৈরি করতে প্ররোচিত করবে। গড়ে উঠবে একটি দালাল সম্প্রদায়— সেন্ডার (আমেরিকা) এবং রিসিভার (কিউবা) দেশের মধ্যে। কিউবার এই মধ্যস্থতাকারীরা ভবিষ্যতে হয়ে উঠতে পারে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নির্ভরশীল কিউবার মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক পলিটিক্যাল অ্যাক্টর।

তিন রাউন্ড আলোচনা

১৭ ডিসেম্বর, দু’দেশের সম্পর্কের নতুন অধ্যায় খুলতে চেয়ে রাউল কাস্ত্রো ও বারাক ওবামার ঘোষণার পর সাতমাস হয়ে গিয়েছে।

পানামায়, সপ্তম-সামিতি অব দি আমেরিকাসের বৈঠকে দুই রাষ্ট্রপতির ঐতিহাসিক বৈঠক। তারপর কূটনৈতিক সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দু’দেশে দূতবাস খুলতে ইতোমধ্যেই দু’দেশের মধ্যে হয়েছে তিন রাউন্ড আলোচনা। সর্বশেষ, তৃতীয় রাউন্ডের আলোচনা হয়েছে ওয়াশিংটনে।

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে প্রথমে দু’রাউন্ড আলোচনা হয় কিউবাকে সন্ত্রাসের মদতদাতা রাষ্ট্রের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিয়ে। বিতর্ক হয়। এখন দু’টি সমস্যাই মিটে গিয়েছে। মে মাসের শেষ সপ্তাহের শুরুতে ওয়াশিংটনে কিউবার অফিসগুলিতে চালু হয়েছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। সপ্তাহের শেষে, ২৯ তারিখ উঠে গিয়েছে সন্ত্রাসের মদতদাতা রাষ্ট্রের তালিকা থেকে কিউবার নাম।

কিউবার প্রতিনিধিদলের প্রধান জোসেফিনা ভিদাল বলেছেন, ‘এতদিন যা আমরা করেছি, তাকে অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।’ হাভানায় এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, ‘১৭ই ডিসেম্বর ঘোষণার পর আমরা এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি, কারণ আমরা একে অপরকে দেখেছি সমতার দৃষ্টিতে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ মর্যাদার চোখে। এর অর্থ এই নয় যে কোনও মতপার্থক্য নেই। মতপার্থক্য আছে। কিছু ক্ষেত্রে তা গভীরও বটে। কিন্তু, আলোচনা ছাড়া কোনও পথ নেই। শ্রদ্ধার সঙ্গে মতপার্থক্যগুলি আলোচনা করাই পথ, যা গত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে ছিল অনুপস্থিত।’

দীর্ঘ ৫৪ বছর পর ফের চালু হয়েছে দু'দেশের দূতাবাস। একইসঙ্গে ওয়াশিংটন ও হাভানা।

প্রথম রাউন্ড থেকেই কিউবা বলে আসছে কূটনীতিকদের আচরণবিধির সঙ্গে ডিপ্লোমেটিক মিশনের কাজকর্ম নিয়ে ভিয়েনা কনভেনশনের কথা। নতুন করে দূতাবাস চালুর ভিত্তি হবে রাষ্ট্রসম্মত ও ভিয়েনা কনভেনশনের সনদ।

৫০-বছরের বেশি সময় দু'দেশের মধ্যে কোনও আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক না থাকার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই দু'দেশের জন্য একটি মাইলফলক। তবে, এটি একটি দীর্ঘ, জটিল প্রক্রিয়ার শুরু মাত্র।

‘একমাত্র অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও আর্থিক অবরোধ প্রত্যাহার হলে, যেকারণে আমাদের জনগণকে ভয়াবহ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, দখল করে থাকা গুয়ানতানামোর ভূখণ্ড ফিরিয়ে দিলে এবং কিউবার সার্বভৌমত্বে সম্মান প্রদর্শন করলে, তবেই এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি কিছু অর্থ বহন করবে।’ বলেছেন কিউবার বিদেশমন্ত্রী ব্রুনো রডরিগুয়েজ। নতুন করে দূতাবাস চালুর মুহূর্তে।

যথারীতি, শুরু থেকেই এই প্রক্রিয়া ঘিরে শুরু হয়েছে ভুল ও বিকৃত প্রচার।

কিউবার মূল্যায়ন

১। দুই রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন প্রশ্ন বাস্তবায়ন

অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় বৈরী সম্পর্কের মুখে ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ রাউল কাস্ত্রো ও বারাক ওবামা একইসঙ্গে কিউবা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় চালুর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

তবে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারী চ্যানেলের মাধ্যমে এখন তা পাশ করাতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে। দু'দেশের প্রতিনিধিরা হাভানা ও ওয়াশিংটনে বেশ কয়েকবার আলোচনা করেছেন। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মতবিনিময়, বিতর্ক করেছেন। এই বৈঠকগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাঁরাই ভবিষ্যতের কূটনৈতিক সম্পর্কের ভিত তৈরি করবেন, যাতে অতীতের ভুলগুলির আর পুনরাবৃত্তি না হয়।

২। দু'পক্ষের কেউই সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য শর্ত চাপায়নি

এই আলোচনা নিয়ে মাস মিডিয়ায় প্রধান আক্রমণ হলো: আলোচনায় দু'পক্ষের তরফ থেকে শর্ত চাপানো হয়েছে। যদিও, কিউবা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— উভয় দেশের কূটনীতিকরাই স্পষ্ট জানিয়েছেন, আলোচনা হচ্ছে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পেশাদারী পরিবেশে। আলোচনা হচ্ছে পারস্পরিক স্বার্থ ও বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত পরিবেশে।

কিউবা শুরুতেই বলেছিল, ভবিষ্যতের অগ্রগতির জন্য দু'টি বিষয় আগে নিষ্পত্তি করতে হবে।

(ক) রাষ্ট্রের মদতে সন্ত্রাসবাদের তালিকায় অন্যায্যভাবে কিউবাকে যে যুক্ত করা হয়েছে, তা বাদ দিতে হবে।

(খ) ওয়াশিংটনে কিউবার মিশনে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মার্কিন প্রতিনিধিরা প্রশ্ন তোলেন হাভানায় তাদের ভবিষ্যতের দূতাবাসে নিজেদের কর্মীদের গতিবিধির বিধিনিষেধ নিয়ে। (এই মুহূর্তে ওয়াশিংটনে কিউবায় কূটনীতিকদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত)। কূটনীতিক ও কনস্যুলার সম্পর্ক নিয়ে ভিয়েনা কনভেনশন অনুসরণ করার কথা বলছে কিউবা। যাতে কূটনীতিকরা যে দেশে থাকবেন, সেই দেশের আইন, নিয়মকানুন মেনে চলার সঙ্গেই তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার গুরুত্বের কথা বলা আছে। মিশনের সদস্যরা হোস্ট কান্স্টি-র নাগরিকদের সঙ্গে অবশ্যই মতবিনিময় করতে পারবেন। কিন্তু তাকে মেনে চলতে হবে স্থানীয় নিয়মবিধি।

৩। সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা মানে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ নয়

আরেকটি সাধারণ ভুল মিডিয়া করে ফেলেছে তা হলো, সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা। যা কি না একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া। দু'দেশের রাজধানীতে দূতাবাস খোলার পর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথের সন্ধান।

স্বাভাবিকীকরণের পথে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বেশ কয়েকটি বিষয় ইতোমধ্যেই তুলে ধরেছে কিউবার কর্তৃপক্ষ:

(ক) অবরোধ প্রত্যাহার।

৩৩ বছর ধরে মার্কিন প্রশাসন সম্পূর্ণ অন্যায্যভাবে কিউবাকে রেখে দিয়েছিল সন্ত্রাসের মদতদাতা রাষ্ট্রের তালিকায়। অথচ, যে দেশটি কয়েকশ সন্ত্রাসবাদী হামলার শিকার, যাতে প্রাণ দিয়েছেন ৩,৪৭৮ জন। যেমন, ১৯৭৬ সালের অক্টোবরে উড়িয়ে দেওয়া হয় কিউবার বিমান। মারা যান ৭৬ জন। এই সন্ত্রাসবাদী হামলার মূল ষড়যন্ত্রী ছিল লুই পোসাদা। ছয়ের দশকে মার্কিন সেনাবাহিনীর থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়া পে'নাদা এখন থাকেন মিয়ামিতে। কিউবা বার বার বলে এসেছে এই ঘটনার সঙ্গে সি আই এ জড়িত। অন্যদিকে, ওয়াশিংটন অস্বীকার করেছে। চল্লিশ বছর পর ফিফেল কাস্তোর কথাই সত্যি বলে প্রমাণিত। সি আই এ'র প্রশিক্ষিত এজেন্টরাই যে সেদিন কিউবার বিমানে বোমা হামলা চালিয়েয়েছিল— মার্কিন ইতিহাসবিদদের জন্য প্রকাশ করা গোপন নথিতে এখন তা স্পষ্ট। জুনের ৩ তারিখ এই নথিটি প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে, গোটা বিষয়টি দস্তুরমতো জানতো মার্কিন প্রশাসন। সি আই এ'র দুই উচ্চপদস্থ কর্তা তৎকালীন বিদেশসচিব হেনরি কিসিঞ্জারকে পাঠানো এক গোপন নোটে একথা জানান। সন্ত্রাসবাদের পয়লা নম্বর মদতদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ভন্ডামির বিপরীতে কিউবা বরাবরই সমালোচনা করে আসছে সন্ত্রাসবাদকে। রাষ্ট্রসংঘের এই সংক্রান্ত সমস্ত সনদকে অনুমোদন করেছে কিউবা সরকার।

১৯৮২তে, প্রথম কিউবাকে এই তালিকাভুক্ত করা হয়। যখন কিউবা লাতিন আমেরিকাসহ নেলসন ম্যান্ডেলার আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সাহায্য করছে। এই তালিকা থেকে কিউবাকে সরিয়ে দেওয়ার ওবামার পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবেই ইতিবাচক। যা ভবিষ্যতে কিউবা সরকারের বিরুদ্ধে এরকম মিথ্যা দাবি তোলার সম্ভাবনাকে নাকচ করবে।

যদিও এর অর্থ এই নয় যে কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও আর্থিক অবরোধ উঠে যাচ্ছে। বরং, দস্তুরমতো থাকছে। কারণ, অবরোধের যে সমস্ত আইন, বিধি রয়েছে তা অনুমোদন হয়েছে ১৯৮২'র আগে। অবরোধের অংশ হিসাবেই তাই থেকে যাচ্ছে এইসব নিষেধাজ্ঞা, বিধিনিষেধ। যেমন ট্রেড উইথ এনিমি অ্যাক্ট (১৯১৭), ফরেন অ্যাসিস্টেন্স অ্যাক্ট (১৯৬১), এক্সপোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাক্ট (১৯৭৯)— বিপ্লবের শুরুর দিনগুলিতে যেগুলি ছিল কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধের হাতিয়ার— যেগুলি চালু হয়েছিল ১৯৮২'র আগে— যেমন ছিল এই আইনগুলি রূপায়ণের জন্য কিউবান অ্যাসেস্ট কনট্রোল রেগুলেশানস (১৯৬৩), এক্সপোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস রেগুলেশানস (১৯৭৯)। পরে কিউবার সঙ্গে লেনদেনকে আরও তীব্র করতে টরিসিলা অ্যাক্ট (১৯৯২), হেমস-বার্টন অ্যাক্ট (১৯৯৬) এবং ট্রেড স্যাংশানস রিফর্ম অ্যান্ড এক্সপোর্ট এনহ্যান্সমেন্ট অ্যাক্ট।

কিউবার দাবি তাই সম্পূর্ণ অবরোধ প্রত্যাহার।

(খ) অবৈধভাবে দখল করে রাখা গুয়ানতানামো নৌঘাটি অঞ্চলের প্রত্যাবর্তন।

ওয়াশিংটনে সবচেয়ে দুঁদে আইনজীবী টম উইলনার মনে করেন গুয়ানতানামো কিউবাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ওবামার নিজেই রয়েছে।

(গ) কিউবার বিরুদ্ধে অন্তর্গতমূলক রেডিও-টেলিভিশন সম্প্রচার বন্ধ করা।

কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে দাবি করা সত্ত্বেও মার্কিন

কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধিসভার অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন কমিটি জুনের ১১তারিখ কিউবার ‘গণতন্ত্র বিকাশে’ এন ই ডি, বিদেশদপ্তর এবং এজেসি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউ এস এইড)-র জন্য ৩কোটি ডলার অনুমোদন করেছে।

‘কিউবার গণতন্ত্রের বিকাশ এবং নাগরিক সমাজকে শক্তিশালী করার কর্মসূচীতে’ এই অর্থ বরাদ্দ ২০১৬’র আর্থিক বছরের জন্য, যা শুরু হবে চলতি বছরের অক্টোবর থেকে। গতবছর এই বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২কোটি ডলার। বিপুল অঙ্কের এই বরাদ্দের মধ্যে ‘এন ই ডি-র জন্য থাকবে অন্তত ৮০,০০,০০০ ডলার।’

এন ই ডি- ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি- এমন একটি তহবিল, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করে বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলিকে উৎখাত করতে- তথাকথিত ‘গণতন্ত্র বিকাশের’ নামে সংশ্লিষ্ট দেশের বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্য করার মধ্যে দিয়ে। বাকি অর্থ খরচ হবে ব্যুরো অব ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার অ্যাফেয়ার্স (ডব্লিউ এইচ এ) এবং এজেসি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে। দুনিয়া জানে ‘গণতন্ত্র প্রসারের’ আড়ালে ইউ এস এইড আসলেই সি আই এ’র একটি শাখা।

‘কমিটির নির্দেশ হলো, এই তহবিল ব্যবহার করা হবে ১৯৯৬সালের কিউবান লিবার্টি অ্যান্ড সলিডারিটি অ্যাক্ট (হেমস-বার্টন আইন)-র ১০৯(ক) ধারা এবং ১৯৯২’র কিউবান ডেমোক্রেসি অ্যাক্ট (টারিসিলি আইন)-র ১৭০৫ ধারা-তে কর্মসূচী ও কাজের জন্য। ব্যবসা, অর্থনৈতিক সংস্কারসহ গণতন্ত্রের জন্য নয়, এমন কোনও কিছুতেই এই তহবিল ব্যবহার করা যাবে না।’ কমিটি আরও বলেছে, ‘১০লক্ষ ডলারের বেশি অর্থ ১২ মাসের জন্য কিউবার সেই গোষ্ঠীকেই দেওয়া যেতে পারে, যাদের রয়েছে কিউবার অভ্যন্তরে গণতন্ত্র বিকাশের অভিজ্ঞতা।’ লক্ষ্য স্পষ্ট, কিউবায় স্বঘোষিত ‘বিরোধীদের’ সাহায্য করা, প্রতিক্রিয়াশীলদের মদত দেওয়া।

শুধু তাই নয়, কিউবার বিরুদ্ধে অস্ত্রাঘাতমূলক রেডিও-টেলিভিশন সম্প্রচারকে আবারও অনুমোদন করেছে কমিটি। অফিস অব দি কিউবা ব্রডকাস্টিং (ও সি বি)-র জন্য কমিটি অনুমোদন করেছে ২,৮১,৩০,০০০ ডলার। এই ও সি বি-ই ফ্লোরিডা ও মিয়ামি থেকে কিউবায় সম্প্রচার করে আসছে রেডিও ও টিভি-মার্টি। সোভিয়েত যুগে যেমন ভূমিকা নিয়েছিল রেডিও ফ্রি ইউরোপ, রেডিও লিবার্টি, তেমনই মডেল অনুসরণ করে চলেছে ও সি বি। ১৯৮৩-তে চালু হয় রেডিও-মার্টি, আর ১৯৯০তে টিভি-মার্টি। তারপর থেকে এই দু’টি মাধ্যমে নিরন্তর চলছে কিউবা-বিরোধী প্রচার, কুৎসা। এখন যখন দুই দেশের প্রতিনিধিরা আলোচনায়, তখনও এই অস্ত্রাঘাতমূলক রেডিও-টেলিভিশন সম্প্রচার চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত।

পাশাপাশি, ‘ইন্টারনেট স্বাধীনতা’র নামে বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৭৫,০০,০০০ ডলার। ডিসেম্বর, ২০০৯। টাইটানার মতো কিউবার সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তৈরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন ইউ এস এইডের সাব কন্ট্রোলার অ্যালেন গ্ৰস। সামরিক মানের ইন্টারনেট কাঠামো, যা কি না কিউবার সরকার চাইলেও খুঁজে বের করতে পারবে না, এমন কাঠামো তৈরির জন্য ইউ এস এইড তাঁকে দিয়েছিল ৬,০০,০০০ ডলার।

বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার কোনও নিশ্চয়তা যেমন নেই, তেমনই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

১৯৯৬-২০১১। কিউবার ‘গণতন্ত্রে’ সাহায্যের নামে ২০কোটি ডলার বরাদ্দ করেছে কংগ্রেস।

কিউবার পক্ষ থেকে বিষয়টি আলোচনায় তোলা হয়। নতুন পরিস্থিতিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখার সম্ভাবনার কথা জানানো হয় মার্কিন প্রতিনিধিদের তরফে।

কিউবা বলেছে, ‘কী বলা হচ্ছে, আর কী করা হচ্ছে’ তার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত। এটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কিউবার প্রতি মার্কিন নীতির সত্যিকারের পরিবর্তন হাভানা দেখতে চায়।

(ঘ) কিউবার সমাজ ব্যবস্থা বদলের মার্কিনী পরিকল্পনা প্রত্যাহার।

(ঙ) অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে কিউবার জনগণের উপর আগ্রাসনের ক্ষতিপূরণ প্রদান।

মার্কিন অবরোধ পরিণত হয়েছে একটি 'আর্থিক যুদ্ধে'। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছাড়িয়েছে ট্রিলিয়ন ডলার। এক ট্রিলিয়ন মানে এক লক্ষ কোটি ডলার। চলতি বাজার মূল্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১.১৬ ট্রিলিয়ন কোটি ডলার।

৪। আমেরিকার নীতি পরিবর্তন কিউবা ও লাতিন আমেরিকার ঐক্যবদ্ধতার বিজয়

অধিকাংশ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম যে বিষয়টি সচেতনভাবে এড়িয়ে গিয়েছে, বা স্বীকৃতি দিতে চায়নি, তা হলো: কিউবা আজকে এই জায়গায় আসতে পেরেছে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে তার বীরোচিত সংগ্রাম এবং তার নীতির প্রতি অবিচল থাকার কারণে।

এই অঞ্চলে নতুন যুগের অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করতে না পারলে এই পরিবর্তনকে বোঝা সম্ভব নয়। আর এই পরিবর্তনকে বুঝতে হলে সেলাকের সরকারগুলি ও জনগণের দাবি ও প্রত্যয়কে উপলব্ধি করতে হবে।

হাভানায় সেলাকের দ্বিতীয় শীর্ষ বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয় অভূতপূর্ব আঞ্চলিক দলিল: যেখানে গোলাধর্মে একটি শান্তির অঞ্চল বলে ঘোষণা করে বলা হয় 'প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা নির্বাচনের অলঙ্ঘনীয় অধিকারকে রক্ষা করার শর্তেই কেবলমাত্র দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সুনিশ্চিত হতে পারে।'

৫। আমেরিকা শুধুমাত্র তার কৌশল পালটেছে, তার উদ্দেশ্য নয়

এই আলোচনা শুরু করার পর যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি এসেছে, তা হলো এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ আমেরিকা তার নীতি পালটেছে কি না এবং তা কত দূর পর্যন্ত যাবে। এই প্রশ্নের কোনও সহজ উত্তর নেই। এবং এখনও সেই সময় আসেনি। বারাক ওবামা যখন ঘোষণা করেছেন, তখন তিনি বলেছেন, ৫০ বছরের ব্যর্থ কৌশলের পর নতুন কিছু চেষ্টা করার এটাই সময়। পানামায়, কিউবা সম্পর্কে ওবামা বলেছেন, 'আমেরিকা অতীতের কারাগারে বন্দী থাকবে না, আমরা তাকিয়ে আছি ভবিষ্যতের দিকে।'

অন্যদিকে, মার্কিন কর্তারা বিভিন্ন সময় বলেছেন, আমেরিকা তার কৌশল পালটেছে, উদ্দেশ্য নয়— এই উদ্দেশ্য হলো— সেই ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে— কিউবার বিপ্লবকে উৎখাত করা।

সপ্তম সামিট অব দি আমেরিকাসের ভাষণে ওবামা বলেছেন, 'আমরা কিউবার জমানা বদলের চেষ্টা করছি না।' মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণা অনেকের মনে আশা তৈরি করলেও কিউবা এব্যাপারে পূর্ণ সচেতন। কোটি কোটি ডলার এখনও খোলাখুলি কিউবায় পাঠানো হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎখাতে আর্থিক সাহায্যের লক্ষ্যে। সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য অঘোষিত তহবিল।

সেলাকের দ্বিতীয় শীর্ষ বৈঠকে রাউল কাস্ত্রো তাই বলেছেন, 'আমেরিকার নতুন নীতির অর্থ— ফ্লোরিডা থেকে ৯০ মাইল দূরে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অস্তিত্ব তারা মেনে নিয়েছে— কেউ নিশ্চিত এই স্বপ্ন দেখবেন না।'

৬। ওবামার আরও অনেক কিছু করার আছে

ওবামা ১৭ই ডিসেম্বরের ঘোষণার পর অবরোধের কিছু বিধিসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলেও, এখনও কিউবার বিরুদ্ধে আগ্রাসী নীতি লাগু আছে। অবরোধের অবসানে মার্কিন কংগ্রেসের বিতর্কে অংশ নেওয়ার ওবামার সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দেয় কিউবা, যা অন্য কোনও মার্কিন রাষ্ট্রপতি করেনি।

কিন্তু, বারাক ওবামা 'তাঁর সাধের মধ্যে সবকিছু করে ফেলেছেন' মিডিয়ার এই প্রতিবেদন মিথ্যা। ওবামা যদি সত্যিই এব্যাপারে প্রত্যয়ী হতেন, তবে তাঁর বৃহত্তর প্রশাসনিক নির্দেশকে ব্যবহার করে তিনি অবরোধের প্রয়োগের বিরাট অংশই সংশোধন করতে পারেন। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই তিনি যেমন অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রকে অনুমোদন দিতে পারেন।

৭। সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে

গত পাঁচ মাস, সম্ভবত গত দেড় বছরের বিচক্ষণ আলোচনার শিক্ষা হচ্ছে, আমেরিকা ও কিউবা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সীমার মধ্যে যে কোনও বিষয় আলোচনা করতে পারে।

কিউবার বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর জন্যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার রক্ষা, বাক স্বাধীনতাসহ যে বিষয়গুলো সামনে আনা হোত, কিউবা সেসব নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী। কিন্তু, আমেরিকা ও কিউবার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উভয়ের সুগভীর পার্থক্যকে বজায় রেখে একটি সভ্য সম্পর্ক তৈরি করা।

কিউবা আছে কিউবাতেই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে কথাবার্তা প্রসঙ্গে রাউলের স্বচ্ছ মন্তব্য: ‘মানবাধিকার, বিদেশনীতি, জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে দু’দেশের গভীর পার্থক্য রয়ে গেল। কিন্তু আমরা বরাবরই বলেছি পার্থক্য সত্ত্বেও সভ্য পদ্ধতিতে সহাবস্থানের কায়দা রপ্ত করতেই হবে।’

রাউল স্পষ্ট জানিয়েছেন, ‘এক আউল নীতিও পরিত্যাগ না করেই এই সম্পর্ক স্থাপন।’

পরে কিউবার সংসদে আরও সুনির্দিষ্ট করে রাউল বলেছেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার সরকারের মধ্যে পার্থক্যগুলি প্রকট। অন্যান্যগুলির মধ্যে রয়েছে জাতীয় সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক মডেল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবস্থান সংক্রান্ত অনুশীলনের প্রভেদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোঝা উচিত কিউবা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। যার জনগণ অবাধ শান্তিপূর্ণ গণভোটে অনুমোদন করেছে তার সংবিধানকে। সমাজতন্ত্রের পথে চলা, এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নিয়েছে সিদ্ধান্ত।’ সেকারণে এই দ্বীপরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মান দেখানো উচিত। একইভাবে আমরাও কখনও দাবি করব না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করুক। আমরা দাবি করব আমাদের জন্যে সম্মান।

‘স্বার্থের কলে’ খাস কিউবা ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ’-এর সহিত হাত মিলাইতেছে ভেবে আনন্দবাজার উচ্ছ্বাস করতেই পারে। কিন্তু এই গ্রহের যেকোনও ভূখণ্ডের চেয়ে কিউবা অনেক বেশি জানে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র। ষড়যন্ত্র, আগ্রাসন, যুদ্ধ রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের জিনে, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জঠরে। ভেনেজুয়েলার উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা। ওয়াশিংটনের এই ‘নতুন দৃষ্টিভঙ্গি’ আসলে পুরনো। লক্ষ্য কিউবাসহ লাতিন আমেরিকার আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, তাকে অধীনস্থ করে রাখা।

সেকারণেই কিউবার এই জয়কে ছোট করে দেখা হবে বড় ভ্রান্তি। কিউবার এই জয় গুরুত্বপূর্ণ। এই জয় বিপ্লবের জয়। তবে জারি থাকবে লড়াই। কারণ সত্য হলো, কিউবার ভূখণ্ড এখনও রয়েছে জবরদখল। গুয়ানতানামোতে মার্কিন সেনাঘাঁটি। কিউবার ভূখণ্ড দখল করে এই সেনাঘাঁটি। কিউবার সরকার দীর্ঘদিন ধরে এর দাবি জানিয়ে আসছে। এই ঘাঁটি থেকেই সি আই এ’র নজরদারি। এই ভূখণ্ডকে দখলমুক্ত করার লড়াই তাই থাকবে।

এই সেদিন, কিউবার সমাজতন্ত্রে ‘সংস্কার’ দেখে বিশ্ব পুঁজিবাদের ডাকসাইটে মুখপত্র দ্য ইকনমিস্ট থেকে তার বঙ্গজ সংস্করণ আনন্দবাজার পত্রিকায় ছিল সহজাত উচ্ছ্বাস। ইকনমিস্টে শিরোনাম, ‘সংস্কার কিউবায়: একটি মিশ্র অর্থনীতির অভিমুখে’। যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আনন্দবাজারে প্রথমে নিজস্ব প্রতিবেদন, ‘বাজার অর্থনীতির খড়কুটো ধরছে কাস্তোর কিউবা।’ পরে বাড়তি উচ্ছ্বাস নিয়ে সম্পাদকীয়, ‘কিউবা, ডুমিও’। আনন্দবাজারের ঘোষণা, কিউবায় সমাজতন্ত্রের ‘দিন গিয়াছে’। ডুবন্ত জাহাজের কমিউনিস্ট ক্যাপ্টেন (রাউল কাস্তো) প্রাণের দায়ে দু’হাতে যা আঁকড়ে ধরেছেন, তা নিতান্তই বাজার অর্থনীতি- বেসরকারীকরণ ও প্রতিযোগিতা যার মূল কথা।

বিপরীতে রাউলের জবাব, ‘কিউবায় পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কিংবা বিপ্লবের কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে আমি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইনি।’ কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসের সমাপ্তি অধিবেশনে

অসম্ভব প্রত্যয়ের সঙ্গে রাউল বলেন, ‘পুঁজিবাদের প্রত্যাবর্তন রোখাই আমার দায়িত্ব। দৃঢ় প্রত্যয় ও দায়বদ্ধতার সঙ্গেই আমি রক্ষা করব, লালন করব, উন্নত করব সমাজতন্ত্রকে। এবং কখনোই অনুমোদন করব না পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তনকে।’

সমাজতন্ত্রকে বাতিল করা নয়, কিউবার অর্থনীতির ‘সময়োপযোগী মডেলের’ অর্থ সমাজতন্ত্রকে আরও নিখুঁত করা।

কিউবা সরকার ইতোমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছে হাভানার সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ইতি টানার বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি লাতিন আমেরিকায় অন্য কোনও ‘টাগেট’ বেছে নেয়, তবে তারা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গী হবে না। বরং, রুখে দাঁড়াবে।

যেমন ভেনেজুয়েলায় ওবামা নিষেধাজ্ঞা জারি করলে ‘রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোর বৈধ সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন’ জানিয়ে কিউবা দাঁড়িয়েছে ভেনেজুয়েলার পাশে।

‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোঝা উচিত কিউবাকে কোনও কুকর্মে প্ররোচিত করা বা কেনা যেমন অসম্ভব, তেমনই ভেনেজুয়েলাকে ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। আমাদের ঐক্য অবিনশ্বর।’ সাহসী ঘোষণা কিউবার রাষ্ট্রপতি রাউল কাস্তোর।

শুধু কথায় না, কাজেও তা করে দেখায়। মার্চের ১৬ তারিখ, হাভানায় মার্কিন ও কিউবার সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা আচমকাই ইতি টেনে দেওয়া হয়। ওই দিনই মার্কিন প্রতিনিধিদের ফিরে যেতে হয় দেশে। এর আগে জানুয়ারির ২৭ তারিখ প্রথম আলোচনা হয় হাভানায়, ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখ ওয়াশিংটনে এবং মার্চের ১৬ তারিখ বৈঠক হওয়ার কথা ছিল হাভানায়। শেষে আবার ওয়াশিংটনে। মের ২১ তারিখ।

পরদিন কারাকাসে জরুরি ভিত্তিতে ডাকা আলবার বৈঠকে রাউল জানিয়ে দেন, ‘নীতির সঙ্গে কোনও আপস নয়।’

বলেন, ‘ভেনেজুয়েলা আজ আর একা নয়। আমাদের এই অঞ্চলও ২০ বছর আগের মতো নয়। আমাদের এই অঞ্চলে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন ও শান্তি নষ্ট করার পদক্ষেপকে আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না। আমাদের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের জনগণ প্রত্যয়ী। একটি বছরেক ও ন্যায্য বিশ্ব গঠনের সংগ্রামে তাঁরা ব্রতী। তাঁদের রয়েছে স্বাধীন কণ্ঠস্বর, আশা আর মর্বাদ।’

ওইদিনই ‘উজ্জ্বল ও সাহসী’ অবস্থানের জন্য মাদুরোকে অভিনন্দন জানান ফিদেল কাস্ত্রো। মাদুরোকে এক বার্তায় ফিদেল বলেন, ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তুমি কী-ই-বা এমন করতে পার! কখনও মনে করো না বছরের পর বছর ধরে যা করেছিলে, এখনও তা করতে পারবে। ভেনেজুয়েলায় এখন রয়েছেন সবচেয়ে ভালো সেনা ও সামরিক কর্তা, যাঁরা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন লাতিন আমেরিকায়। তাঁরা তাঁদের দেশের জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিতে প্রস্তুত।’

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপকে ‘একতরফা ও আগ্রাসী’ বলে বর্ণনা করে কিউবার সরকার বলে, ‘কোনও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার যেমন কারো নেই, তেমনই তথ্যপ্রমাণ ছাড়া তার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক বলতে পারে না। কিউবা যেমন কখনও একা ছিল না, ভেনেজুয়েলাও কখনও থাকবে না।’

আবার জুনের মাঝামাঝি নাগাদ ইকুয়েদরে অভিজাতরা অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালালে এক মুহূর্তেরি না করে ‘ইকুয়েদরের জনগণ, তার সরকার, তার নেতা কমরেড রাফায়েল কোরিয়ার’ প্রতি জানিয়েছে ‘দৃঢ় এবং নিঃশর্ত সমর্থন ও সংহতি।’ সেইসঙ্গেই ইকুয়েদরের মানুষের কাছে ‘তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনওরকম হস্তক্ষেপ জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করার’ আবেদন জানিয়েছে।

এক নতুন পরিস্থিতি। কিউবা জানে, এই গ্রহের এক ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র বনাম দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। মাত্র নব্বই ন্যটিক্যাল মাইল দূরে মার্কিন ভূখণ্ডের নাকের ডগায় হাভানা। এমন এক দ্বীপ, যা তার প্রধান শত্রুর চেয়ে ৮৪ ভাগ ছোট।

কিউবা সজাগ। কিউবা সতর্ক। কিউবা মানে শপথ। হয় সমাজতন্ত্র, অথবা মৃত্যু। কিউবা মানে প্রত্যয়। প্রিয় স্বদেশ, অথবা মৃত্যু। কিউবা মানে সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী আন্দোলনের ধ্রুবতারা। কিউবাবাসীর বোধে উপলব্ধিতে স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র আজ একাকার, সমার্থক। যার অর্থ জীবন, যার অর্থ স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা।

কূটনৈতিক সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নতুন করে দূতাবাস চালুর মধ্যে দিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রথম পর্যায় সম্পূর্ণ। কিন্তু, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথ একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া।

কিউবার সরকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছে, ‘যতদিন অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও আর্থিক অবরোধ থাকবে, ততদিন কিউবা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক এতটুকু স্বাভাবিক হতে পারে না, যা এখনও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, যেকারণে কিউবার জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এটিই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা, যা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন এবং যা প্রভাব ফেলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সমস্ত দেশের উপর।’

শুধু তাই নয়, ‘সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হলে ফিরিয়ে দিতে হবে কিউবার ভূখণ্ডে অবৈধভাবে দখল করে থাকা গুয়ানতানামো নৌ ঘাঁটি। বন্ধ করতে হবে রেডিও ও টেলিভিশন (কিউবা-বিরোধী) সম্প্রচার, যা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন, ক্ষতি করছে আমাদের সার্বভৌমত্বকে। বন্ধ করতে হবে কিউবার অভ্যন্তরে নাশকতা চালানো ও অস্থিরতা তৈরির লক্ষ্যে যাবতীয় পদক্ষেপ। মার্কিন নীতির কারণে কিউবার জনগণকে দিতে হবে তাবৎ মানবিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ।’

পুনর্দৃষ্টি: পিউ রিসার্চ সেন্টারের সাম্প্রতিকতম সমীক্ষায় ৭৩শতাংশ মার্কিন নাগরিক কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে। ১৪-২০ জুন, ২০১৫ এই সমীক্ষা চালানো হয়। যা জানুয়ারির তুলনায় ১০শতাংশ বেশি। অবরোধের অবসান চেয়েছেন ৭২ শতাংশ। ছ’মাস আগের তুলনায় ৬ শতাংশ বেশি। ৫৬শতাংশ, যারা নিজেদের রিপাবলিকান বলে দাবি করেছেন, তারা রায় দিয়েছেন সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে (ছ’মাসে বৃদ্ধির হার ১৬শতাংশ)। অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটদের ৮৩শতাংশ এবং নির্দলদের ৭৫ শতাংশ এর পক্ষে।